

SUV-HAYOT MANBAI

Akzamov V.B.

Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

Nurullayeva Nigora Qobul qizi

SamDU Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada MTT tarbiyalanuvchilarini suvning agregat holati bilan tanishtirish, suvning xususiyatlarini amaliy tajribalar o'tkazish orqali o'rgatish, suv hayot manbai ekanligi, uni noo'rin isrof qilishlik salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: suvning xossalari, suvning agregat holati- qattiq, suyuq, gaz, suratlar, yosh guruhlari, tabiat, atmosfera, amaliy tajribalar, interfaol metodlar.

Ma'lumki, suvsiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Suv hayotimizning bir qismi hisoblanadi. Odamlar suvsizlikdan ko'ra ochlikka uzoqroq chidashi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, tirik organizmlar tanasining 2/3 qismi, ayrim o'simliklarning deyarli 4/5 qismi suvdan tashkil topgan ekan. Yer yuzining esa 2/3 qismini suv, 1/3 qismini esa quruqlik egallagan. Suv okeanlar, dengizlar, daryo bilan ko'llarda, yer ostida hamda tuproqda bo'ladi. Muz va ayzberglar ham suvdan tashkil topgan, faqat ular muzlagan holatdagi suvdur. Atmosferada ham suv ko'p, ular bulut, tuman, bug', yomg'ir va qor holatida bo'ladi. Tabiatda suv suyuq, qattiq va gazzimon holatda uchraydi.

Suv rangsiz, hidsiz, ta'msiz, odatda suyuq holatda uchraydi. Biz buni tajribalar orqali ko'rishimiz mumkin. Suvning muhim xususiyatlaridan biri-erituvchanlik xususiyatidir. Suvda ba'zi bir moddalar erish xususiyatiga ega. Masalan, suvga shakar solsak u eriydi va suvning tarkibiga qo'shiladi.

Yer yuzida odamlar iste'mol qiladigan toza suv miqdori borgan sari kamayib borishining sababi insonlar sanoat ehtiyojlari uchun suvdan ko'proq

foydalanmoqdalar va oqibatda ular ifloslanib bormoqda. Muhandislar suvni tozalashning turli usullarini o'ylab topmoqdalar. Vatanimizda sanoat chiqindilari va oqova suvlarni suv havzalariga oqizish ta'qiqlab qo'yilgan. Tarbiyachi tarbiyalanuvchilarga suvni asrash kerak ekanligini, uni noo'rin isrof qilmasliklari kerakligini mashg'ulotlar davomida tushuntirib borishi kerak.

Mashg'ulotning maqsadi: Tarbiyalanuvchilarga suv to'g'risida ma'lumot berish, uni asrashga, behuda isrof qilmaslikka o'rgatish. Suvning xususiyatlari bilan tanishtirish, amaliy tajribalar o'tkazish, suratlar orqali ishlash.

Kerakli jihozlar: suv, qor, muz kabilar aks ettirilgan suratlar, choynak(suv qaynatish uchun), oyna, metodlar va texnologiyalar.

Mashg'ulotning borishi:

Tarbiyachi: –Bolajonlar, men bugun o'zim bilan qor olib kelgan edim, bilmaysizlarmi, u qayerga yo'qolib qoldi?

Bolalar: –Erib qoldi.

Tarbiyachi: –Ha, bolajonlar xonamiz issiq bo'lgani uchun qor erib suvga aylanib qolibdi. Suv sovuq havo tufayli qorga va muzga ham aylanar ekan. Agar biz suvni qaynatib ko'rsak qanday holatga keladi?

Bolalar: –Bug'ga aylanadi.

Amaliy tajriba metodi

Tarbiyachi amaliy tajriba orqali suvni bug'ga aylanish hodisasini bolalarga ko'rsatib beradi. Tarbiyachi suvni choynakda qaynatadi va bolalarga undan chiqayotgan bug'ni kuzatishlari kerakligini aytadi. Suv qaynagan holatida baqir-buqir tovush chiqarishi, pufaklar hosil bo'lishi kuzatiladi. Tarbiyachi qaynayotgan suvning ustiga oynani yopib qo'yadi va uning ustida hosil bo'lgan suv tomchilarini bolajonlarga ko'rsatadi.

Tarbiyachi: – Bolajonlar, oynada nima hosil bo'ldi?

Bolalar: – Suv tomchilari.

Tarbiyachi: – Barakalla bolajonlar, bug‘ suvdan iborat. Sizlar uyingizda ham buni kuzatganmisizlar?

Bolalar: – Ha, biz ham choy va ovqat qaynaganda bug‘ chiqishini kuzatganmiz.

Tarbiyachi: –Juda to‘g‘ri bolajonlar. Men hozir sizlarga tomchi haqida ertak aytib beraman.

Hikoya metodi

– Bir bor ekan, bir yo‘q ekan. Bir zamonlar bitta tomchi bo‘lgan ekan. Tomchi onasi, singlisi va ukasi bilan birga yashar ekan. Bir kuni u singlisi va ukasi o‘ynab yurishganda, birdan kuchli bo‘ron turib, qattiq sovuq tushibdi. Kuchli shamol tomchilarni osmonga uchirib yuboribdi. Tomchilar tepaga chiqqan sari qattiq sovuqdan muzlab, qorga aylanib qolishibdi. Qorga aylangan tomchilar yengil bo‘lib qolganlari uchun yana yerga tushishibdi. Tomchi ukasi, singlisi bilan yerga yaqinlashganda, yana shamol boshlanibdi. Qor parchasiga aylangan tomchilar kuchli shamol ta‘sirida yana muzga aylanib qolishibdi. Muzlab qolgan tomchilar o‘zining bu holatidan zerikib o‘tirganida, zum o‘tmay bulutlar orasidan mehribon quyosh bobo mo‘ralabdi.

Quyosh nuri muzlarni eritib, tomchilarni yana o‘z holatiga qaytaribdi.

Bundan quvonib ketgan tomchilar issiq quyosh nuridan bug‘ga aylanib onalarining oldiga chiqibdilar.

Bolalar hikoyani tinglab suv va suv tomchilari haqida ko‘proq tushunchalarga ega bo‘ladilar. Hikoyani tinglash orqali bolalar eshitganlari haqida tasavvur hosil qilishni va fikrlashni o‘rganib oladilar.

”Juftini top” interfaol o‘yin

Tarbiyachi: - Bolalar biz hozir sizlar bilan qiziqarli o‘yin o‘ynaymiz, o‘yinimiz nomi juftini top deb nomlanadi. Bunda men sizlarga har xil mevalar va sabzavotlar rasmini aralash holatda ko‘rsataman, sizlar esa ularning juftini topasizlar. Qani boshladik, tayyormisiz bolajonlar?

Bolalar: - Ha

Tarbiyachi: - Qaranglarchi bolalar olma, anor, behi va gilos ; bular nima ekan bolajonlar;

Bolalar: - Mevalar

Tarbiyachi: Barakalla! Sabzi, pomidor, nigor qalampiri va karam; bularchi?

Bolalar: - Sabzavotlar

Tarbiyachi: to‘g‘ri bakalla bolajonlar!

O‘yin shu tariqa davom etadi. Bu o‘yin orqali bolalarda ajratish, farqlash va taqqoslash qobiliyati yaxshi rivojlanadi.

Mashg‘ulot so‘ngida bolalarga mavzu yuzasidan nazorat savollari beriladi va mashg‘ulotda faol qatnashgan bolalar rag‘batlantiriladi.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarning suv haqidagi bilimlarini rivojlantirishda tarbiyachining o‘rni katta ahamiyatga ega. Tarbiyachi mashg‘ulotida suvning xossalarini o‘rgatishda tajribalar orqali o‘rgatsa, bolalarning suv haqida tasavvurga ega bo‘lishi osonroq bo‘ladi. Chunki bolalar biror mavzuni o‘rganayotganda u haqida eshitganidan ko‘ra ko‘proq o‘zi ko‘zi bilan ko‘rib, qo‘li bilan ushlab, shu jarayonda ishtirok etsa, mashg‘ulotga qiziqishi yanada ortadi. Masalan, tarbiyachi suvning erituvchanlik xususiyatini tushuntirayotganda uni shunchaki gapirib bermasdan, bolalar bilan birgalikda amalda qilib ko‘rsatishi kerak. Tarbiyachi mashg‘ulotini oldindan rejalashtirishi va oldiga aniq maqsad qo‘yishi kerak. Mashg‘ulot so‘ngida bolalar suv haqida ko‘plab ma‘lumotga ega bo‘ladilar, ya‘ni suvni asrab-avaylashlari, tabiatimizda suv qanchalik muhim ekanligini, uni kamayib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik kerakligini bilib oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ” Tabiatshunoslikni o‘qitish metodikasi” M.I.Nuriddinova Toshkent-2005y
2. Yo‘ldoshev J.G‘. Usmonov S.A Pedagogik texnologiyalar asoslari Toshkent: O‘qituvchi,. 2004y
3. ”Xalq ta‘limi” jurnali,. 2002y

4. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
5. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
6. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
8. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
9. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
10. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
11. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261